

**КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА И
ВЕЛИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ****TALABA YOSHLAR ORASIDA TANA MASSASI INDEKSI VA ARTERIAL
BOSIM MIQDORI O'RTASIDAGI KORRELYATSION BOG'LIQLIK****CORRELATIONAL RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX AND
BLOOD PRESSURE LEVEL AMONG UNIVERSITY STUDENTS**

Норматова Ш.А. - PhD, доцент

<https://orcid.org/0000-0001-6057-555X>

Эрматова Г.А.

<https://orcid.org/0009-0004-7263-3875>

Central Asian Medical University

Аннотация. В выборку вошли 382 студента Central Asian Medical University г. Фергана в возрасте 18-24 лет (1-3 курсы). Нами были использованы следующие методы исследования: антропометрические измерения, физиометрические показатели и статистическая обработка данных: средние значения, стандартные отклонения, корреляционный анализ. В результате наших исследований выявлены студенты с пониженным значением ИМТ < 18,5 составил 28,3% (108 студентов), нормальным ИМТ 18,5–24,9 – 50% (191 студента), немного повышенным ИМТ 25,0–29,9 – 20,1% (77 студента) и повышенным ИМТ ≥ 30 – 1,6% (6 студентов). Отсюда можно сделать вывод, что 50% студентов нуждаются в коррекции питания и образа жизни. Установлена сила корреляционной связи: слабая ($r=0,43$) для переменных (ИМТ, СД) и очень слабая ($r=0,06$) для величин (ИМТ, ДД). Изучена сила связи (ИМТ, АД=СД, ДД) в отдельно взятых категориях ИМТ. Выявлена сильная (ИМТ, АД) и средней силы (ИМТ, ДД) связь между ИМТ и АД среди лиц с ожирением. Обнаружена отрицательная корреляция между ИМТ и ДД в данной категории ($p>0,05$), что весьма интересно и требует дополнительного исследования.

Ключевые слова: ожирение, вес, рост, антропометрия, артериальное давление, корреляция.

Annotatsiya. Tadqiqot tanloviga Farg'ona shahridagi Central Asian Medical Universityning 18–24 yoshdagi 382 nafar (1–3 kurs) talabalari kiritildi. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi: antropometrik o'lchovlar, fiziometrik ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlarni qayta ishlash (o'rtacha qiymatlar, standart og'ishlar, korrelyatsion tahlil). Tadqiqot natijalariga ko'ra, tana massasi indeksi (TMI) < 18,5 bo'lgan talabalar 28,3%ni (108 talaba), normal TMI (18,5–24,9) – 50%ni (191 talaba), biroz yuqori TMI (25,0–29,9) – 20,1%ni (77 talaba) va yuqori TMI ≥ 30 bo'lganlar – 1,6%ni (6 talaba) tashkil etdi. Shundan xulosa qilish mumkinki, 50% talabalar ovqatlanish va turmush tarzini to'g'rilashga muhtoj. Korrelyatsion bog'liqlik kuchi aniqlanganda, o'zgaruvchilar (TMI, SB) o'rtasida kuchsiz ($r=0,43$) va (TMI, DB) o'rtasida juda kuchsiz ($r=0,06$) bog'liqlik aniqlandi. TMI va AB (SB, DB) o'rtasidagi bog'liqlik har bir TMI toifasi bo'yicha alohida o'rganildi. Semizlikka ega shaxslar orasida TMI va AB o'rtasida kuchli, TMI va DB o'rtasida o'rta kuchli bog'liqlik qayd etildi. Shu toifadagi TMI va DB o'rtasida manfiy korrelyatsiya ($p>0,05$) kuzatildi, bu esa qo'shimcha tadqiqotni talab qiladi.

Kalit so'zlar: semizlik, vazn, bo'y, antropometriya, arterial bosim, korrelyatsiya.

Abstract. The study sample included 382 students aged 18–24 years (1st–3rd year) from Central Asian Medical University, Fergana. The following research methods were used: anthropometric measurements, physiometric indicators, and statistical data processing — mean values, standard deviations, and correlation analysis. The results showed that students with a BMI <18.5 accounted for 28.3% (108 students), normal BMI 18.5–24.9 – 50% (191 students), slightly elevated BMI 25.0–29.9 – 20.1% (77 students), and high BMI ≥ 30 – 1.6% (6 students). It can be concluded that 50% of students require nutritional and lifestyle correction. The strength of the correlation was determined as weak ($r=0.43$) for variables (BMI, SBP) and very weak ($r=0.06$) for (BMI, DBP). The correlation between BMI and BP (SBP, DBP) was studied separately within BMI categories. Among obese individuals, a strong correlation between BMI and BP and a moderate correlation between BMI and DBP were found. A negative correlation between BMI and DBP was observed in this category ($p>0.05$), which is noteworthy and requires further investigation.

Keywords: obesity, weight, height, anthropometry, blood pressure, correlation.

Актуальность. Среди весо-ростовых антропометрических показателей наиболее распространённым является индекс Кетле, более известный как индекс массы тела (ИМТ). Данный показатель определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах) и выражается по формуле: $\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} / \text{длина тела (м}^2\text{)}$. Широкое применение индекса массы тела в научных и клинических исследованиях обусловлено его простотой расчёта, универсальностью и высокой информативностью при оценке степени соответствия массы тела росту обследуемого лица [1-5]. Многочисленные исследования показали, что отклонение ИМТ от нормальных значений связано с увеличением риска заболеваемости и смертности. В России больше половины женщин и мужчин старше 30 лет страдают избытком веса, около трети – ожирением. В США на основании обследования 400 тыс. пациентов [6-8] рассчитали, что «персонализированный оптимальный ИМТ», при котором шансы умереть являются минимальными, равен приблизительно 26 кг/м². Согласно докладу американского Объединенного национального комитета по предупреждению, выявлению, оценке и лечению высокого артериального давления JNC8, величина ИМТ должна быть менее 25 [9-11].

При обследованиях больных ожирением ИМТ считается пятым основным показателем жизнедеятельности организма наряду с кровяным артериальным давлением (АД), частотой сердечных сокращений, частотой дыхания и температурой тела [12, 13]. Также представляет интерес изучение связей между величиной ИМТ пациентов и другими клиническими показателями здоровья. В непараметрическом методе ранговой корреляции Спирмена проведен тщательный анализ взаимосвязи АД, индекса массы тела и критериев качества жизни (КЖ) у практически здоровых лиц юношеского возраста [14-17].

В настоящее время распространенность метаболического синдрома у молодежи колеблется в пределах 18% - 42% (ВОЗ).

Так, в Узбекистане в среднем повышенное значение ИМТ (индекс массы тела) составляет среди молодежи (до 30 лет) составляет 35,1%, что может быть связано с недостаточным уровнем физического развития и здоровья.

Метаболический синдром связан с повышенным риском заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По анализу статистических данных к 2030 году сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) станут основной причиной инвалидности и смертности в мире [18].

Избыточный вес (неполноценный пищевой рацион наряду с чрезмерным потреблением нездоровой пищи или фастфуда), недостаток физической активности, стресс, нездоровая пища являются важными причинами метаболического синдрома [19].

Студенты-медики проводят большую часть дня в клинике, посещая лекции, учебные пособия, палаты и лаборатории. Регулярные семестровые и итоговые экзамены подвергают их чрезмерному стрессу. Они обычно избегают занятий спортом, регулярных физических упражнений и ведут малоподвижный образ жизни [20].

В результате установлено, что в группе лиц юношеского возраста показатели физического и психологического здоровья как факторы, отражающие качества жизни, находятся в прямых или обратных корреляционных связях с ИМТ и давлением и зависят от уровня отклонения массы тела и АД от нормативных величин.

Целью исследования является определить корреляционную взаимосвязь между значениями ИМТ и показателями артериального давления среди студентов 1-3 курсов лечебного факультета международного медицинского университета Central Asian Medical University.

Материалы и методы исследования. Путем опроса 382 лиц юношеского возраста в возрасте от 18 до 24 лет (194 девушек и 188 юношей) – студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов лечебного факультета САМУ г.Фергана – была создана база данных по значениям ИМТ и величинам систолического (СД) и диастолического (ДД) артериального давления (АД). Каждый студент при опросе сообщал значения массы своего тела в килограммах и роста в метрах, величина артериального давления в миллиметрах ртутного столба измерялась электронным тонометром AND UB-505 на запястье. Опрос и обследование респондентов в группах проводились анонимно во 2-й половине дня. Факторы, влияющие на психоэмоциональное напряжение, исключались. Затем данные обрабатывались по программе Excel Microsoft Office.

В этом приложении связь между двумя множествами данных определялась путем расчета ковариации (среднего произведений отклонений) для каждой пары точек данных:

$$Cov(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y).$$

Коэффициент корреляции подсчитывался по формуле

$$r_{x,y} = \frac{Cov(X, Y)}{\delta_x \times \delta_y}.$$

Степень значимости корреляции вычислялась по значению коэффициента

Стьюдента $t = \frac{r}{m_r}$, где $m_r = \sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}$ – ошибка корреляции.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ использовали следующую интерпретацию показателей ИМТ [5] (табл. 1).

Таблица 1

Шкала ИМТ по критериям ВОЗ

Индекс массы тела, кг/м ²	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16–18,50	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,50–24,99	Норма
25–30	Избыточная масса тела (предожирение)
30–35	Ожирение первой степени
35–40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени

Результаты исследования и их обсуждение. Доверительный интервал ИМТ на уровне значимости - 0,05 и составил 21,66±0,40 кг/м² со средним значением ИМТ несколько большим, чем в предыдущие годы: 21,53±0,62 (2018) и (21,63±0,62) кг/м² (2022) [6], однако по данным ВОЗ (табл. 1) находится в пределах нормы. Тенденция увеличения среднего значения ИМТ

невелика, но соответствует увеличению средней массы одного студента на 0,96 кг за год (в предположении неизменного среднего роста).

Среди всех опрошенных выраженный дефицит массы тела был выявлен у 2 респондентов (0,75%), недостаточная (дефицит) масса тела – у 37 (13,96%), норма – у 188 (70,94%), избыточная масса тела (предожирение) – у 33 (12,45%), ожирение (первой степени) – у 5 (1,89%). Молодых людей с ожирением второй и третьей степени среди обследованных не оказалось (рис. 1). Данные представлены в соответствии с классификацией ВОЗ.

Рис. 1. Доля лиц в % с различным ИМТ в соответствии с критериями ВОЗ

Считая распределение ИМТ нормальным, мы рассчитали параметры: математическое ожидание μ , среднее квадратичное отклонение σ и дисперсия σ^2 : 21,22; 3,13 и 9,81 соответственно. Это позволило определить функцию плотности вероятности и построить кривую Гаусса для распределения. Кроме того, полученные данные были представлены в виде диаграммы «box and whiskers».

Аналогичные описательные действия были выполнены относительно значений АД студентов (рис. 2, 3). Различали следующие наиболее широко используемые категории АД: гипотония (СД менее 100 и ДД менее 60 мм рт. ст.), оптимальное давление (менее 119 и 79 мм рт. ст.), нормальное, в том числе высокое нормальное давление (не больше 139 и 89 мм рт. ст.), гипертония различной степени (выше 140 на 90 мм рт. ст.).

В результате первичной обработки данных доверительные интервалы ($p=0,05$) по видам АД составили: для СД $116,75 \pm 1,73$ и ДД $71,46 \pm 1,15$ мм рт. ст. соответственно.

Рис. 2. Доля лиц в % с различным систолическим давлением

Рис. 3. Доля лиц в % с различным диастолическим давлением

Были также изучены доли студентов с тем или иным АД. Как видно из рисунков 2 и 3, доля студентов с оптимальным давлением выше почти на 30% исходя из данных по диастолическому (68,18%), чем по систолическому давлению (40,15%). Соответственно доля опрошенных с нормальным давлением по данным мониторинга диастолического давления (24,4%) меньше примерно на 25%, чем по результатам измерения систолического давления (47,35%). Эти различия весьма интересны с физиологической и клинической точек зрения. Как известно, уровень артериального давления является весьма важным гемодинамическим показателем, значительное снижение или повышение которого влияет на качество жизни и является фактором риска развития ряда опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности инфарктов и инсультов [4].

Исследования наличия и силы связи между ИМТ и АД дали следующие результаты. Для всей совокупности студентов ИМТ и АД оказались связаны между собой следующими регрессионными зависимостями (рис. 4, 5): $СД=77,11+1,83ИМТ$ (достоверность аппроксимации $R^2=0,18$), $ДД=67,75+0,004ИМТ$ ($R^2=0,03$), что вполне ожидаемо ($dСД/dИМТ>0$ и $dДД/dИМТ>0$). Соответствующая сила связи: слабая ($r=0,43$) для переменных (ИМТ, СД) и очень слабая ($r=0,06$) для данных (ИМТ, ДД). Тем не менее установленные количественные взаимосвязи позволяют говорить об индексе массы тела как о факторе риска снижения физического здоровья.

Рис. 4. График зависимости систолического давления от значений ИМТ

Рис. 5. График зависимости диастолического давления от значений ИМТ

Кроме того, мы изучили тесноту корреляционной связи (ИМТ, АД=СД, ДД) в отдельно взятых категориях ИМТ. В результате был установлен весьма изменчивый характер взаимосвязи индекса массы тела и показателей артериального давления – коэффициент корреляции значительно изменялся от категории к категории ИМТ (табл. 2), монотонно увеличиваясь для переменных (ИМТ, СД) и уменьшаясь для переменных (ИМТ, ДД).

Таблица 2

Исследование корреляции (ИМТ, АД) в категориях ИМТ

Показатели	ИМТ				
	<16 кг/м ² (дефицит массы)	16–18,5 кг/м ² (недостаток массы)	18,5–25 кг/м ² (норма)	25–30 кг/м ² (избыточная масса)	ИМТ >30 кг/м ² (ожирение)
Корреляция между ИМТ и СД	–	0,125466518	0,262268*	0,330608875*	0,8185008*
Корреляция между ИМТ и ДД	–	0,076111816	0,05495676	0,054861159	–0,5305839

Примечание: * – $p \leq 0,05$.

Оказалось, что в группе обследованных с недостаточным и нормальным ИМТ связь (ИМТ, СД) по шкале Чеддока весьма слабая (коэффициенты корреляции 0,13 и 0,26 ($p \leq 0,05$) соответственно), и ее можно не принимать в расчет. В то же время она средней силы (0,33; $p \leq 0,05$) в категории студентов с избыточной массой, и имеет место сильная связь между ИМТ и СД среди студентов с ожирением (0,82; $p \leq 0,05$). Это говорит о том, что катастрофическое отклонение индекса массы тела от нормы в большую сторону достоверно повышает артериальное систолическое давление. Что касается силы связи между ИМТ и ДД – она крайне слабая (от 0,05 до 0,07) во всех категориях ИМТ, за исключением контингента студентов с ожирением, где установлено, что она является умеренной (–0,53; $p > 0,05$). Как видно в последнем случае, коэффициент корреляции еще и отрицательный.

В условиях высокой неоднородности данных (опрошенные индивидуумы варьировались от лиц с дефицитом массы до субъектов с ожирением и от лиц с гипотонией до субъектов с гипертонией) также весьма наглядны и информативны зависимости средних значений ИМТ и АД друг от друга в категориях (табл. 3).

Таблица 3

Исследование корреляции средних значений ИМТ и АД в категориях

Показатели	ИМТ				
	<16 кг/м ² (дефицит массы)	16–18,5 кг/м ² (недостаток массы)	18,5–25 кг/м ² (норма)	25–30 кг/м ² (избыточная масса)	ИМТ >30 кг/м ² (ожирение)
Средний ИМТ, кг/м ²	15,35	17,80	21,34	26,62	31,45
Среднее СД, мм рт. ст.	113,00	109,17	116,20	126,15	131,40
Среднее ДД, мм рт. ст.	74,00	69,83	71,69	71,48	73,60

Они позволили исследовать корреляционную зависимость между межгрупповыми средними и тем самым повысить устойчивость данных к наличию выбросов. Соответствующие коэффициенты корреляции составили 0,96 ($p \leq 0,05$) для переменных [Ср(ИМТ), Ср(СД)] – сильная корреляционная зависимость и 0,19 для [Ср(ИМТ), Ср(ДД)] – слабая зависимость.

Выводы. Таким образом, налицо сильная положительная связь (между ИМТ и АД; $r=0,82$) и средней силы отрицательная (между ИМТ и ДД; $r=-0,53$) у лиц молодого возраста с ожирением. Во всем диапазоне ИМТ данная связь слабая между ИМТ и АД ($r=0,43$) и очень слабая между ИМТ и ДД ($r=0,06$). На наш взгляд, последнее можно интерпретировать как ложное снижение степени корреляции вследствие гетерогенности данных, вызванной принадлежностью опрошенных к разным категориям индивидуумов (парадокс Симпсона, когда наличие кластеров данных нарушает условия применения анализа), или же как сильно нелинейную корреляционную связь. Установлено, что рост ИМТ вызывает отклонение СД и ДД от нормы, что подтверждает литературные данные, согласно которым избыточная масса тела и ожирение создают угрозу здоровью и жизни. Прямо пропорциональной зависимости между ИМТ и АД нет, т.е. на увеличение АД оказывают влияние и прочие факторы. То, что девиации АД при увеличении ИМТ среди лиц с ожирением имеют преимущественно разный знак для СД ($r > 0$) и для ДД ($r < 0$), безусловно, представляет интерес и требует дополнительного изучения. Возможно, выявленная авторами закономерность является проявлением адаптивной реакции сердечно-сосудистой системы лиц с ожирением на повышенное сосудистое сопротивление движению крови, когда кровоснабжение тканей обеспечивается за счет увеличения пульсового давления, что сказывается на сердечной нагрузке. Выявлена тенденция увеличения средней массы одного студента на 0,96 кг (в предположении неизменного среднего роста) за 1 год.

Использованная литература:

1. Агафонова М.Е. Профилактика профессионального выгорания тренеров. Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. 2020:7-13. https://academpharm.by/profilaktika-professionalnogo-vygoraniya-trenervhttps://www.bsmu.by/upload/medialibrary/063/265dsrvi076vbt3op285wmrkuz5hq8dg/sbornik_konferencii_28052020.pdf
2. Бокиева Г.Х. Биохимические изменения в организме при утомлении. Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. 2020:14-17. https://www.bsmu.by/upload/medialibrary/063/265dsrvi076vbt3op285wmrkuz5hq8dg/sbornik_konferencii_28052020.pdf
3. Газиев Ш.Ш. Оценка состояния кардио-респираторной системы у самбистов в целях оптимизации тренировочных нагрузок. Оздоровительная физическая культура

- молодежи: актуальные проблемы и перспективы. 2020:27-32.
https://www.bsmu.by/upload/medialibrary/063/265dsrvi076vbt3op285wmrkuz5hq8dg/sbornik_konferencii_28052020.pdf
4. Корепанов А.Л. Соматическое здоровье и вегетативный гомеостаз девушек-студенток. Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. 2020:50-54.
http://www.teoriya.ru/ru/node/11025https://www.bsmu.by/upload/medialibrary/063/265dsrvi076vbt3op285wmrkuz5hq8dg/sbornik_konferencii_28052020.pdf
 5. Купчинов Р.И. Двигательная нагрузка как основа эффективности физического воспитания студентов. Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. 2020:55-60.
 6. https://www.bsmu.by/upload/medialibrary/063/265dsrvi076vbt3op285wmrkuz5hq8dg/sbornik_konferencii_28052020.pdf
 7. Матмуродов Р.Ж., Эгамова М.Т. Физическая реабилитация детей с последствиями ДЦП. Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. 2020:308-309.
https://www.bsmu.by/upload/medialibrary/063/265dsrvi076vbt3op285wmrkuz5hq8dg/sbornik_konferencii_28052020.pdf
 8. Г.А.Эрматова, О.Р.Парпиева, А.Якубов, Д.А.Камалова. Привычки здорового питания в контексте повседневной жизни населения// International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. Volume-12| Issue-5| Published: |22-05 2024| <https://doi.org/10.5281/zenodo.11402418>
 9. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. (2024) Совершенствование профилактических мероприятий и прогнозирование метаболического синдрома. АСТАСАМУ, 7(7), 130–135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14137690>
 10. Ш.А. Норматова, Г.А. Эрматова. (2025). Оценка распространенности метаболического синдрома у студентов-медиков и его влияние на качество жизни. In ActaCAMU (Vol. 9, Number 9, pp. 14–20). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151916>
 11. Rebar, A. L., and Taylor, A. (2017). Physical activity and mental health; it is more than just a prescription. *Ment. Health Phys. Act.* 13, 77–82. doi: 10.1016/j.mhpa.2017.10.004
 12. Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID 19): impact on education and mental health of students and academic staff. *Cureus* 12:e7541. doi: 10.7759/cureus.7541
 13. Ахмедов Б.А. Гигиеническая оценка здоровья молодежи Узбекистана//Журнал профилактической медицины, 2022. <https://taa.tma.uz/vestnik-pdf/2022/taa-2022-2.pdf>
 14. Ортиковна С. З. (2023). Гигиеническая Оценка Здоровья Студентов. *Scientific Journal of applied and medical Sciences*, 2(3), 52–58. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/6388>
 15. Раджабов Ш.М. Физическое развитие студентов в условиях современного образования. Ташкент: УзМедИздат, 2021. <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/1466>
 16. Ermatova G.A., Hozhimatov Kh.O. «Influence factors of the environment on the state of health of the population at the regional level». *European science review*, № 3-4. 2016. P.87-90. <https://cyberleninka.ru/article/n/influence-factors-of-the-environment-on-the-state-of-health-of-the-population-at-the-regional-level>.
 17. Bull F. C., Al-Ansari S. S., Biddle S., Borodulin K., Buman M. P., Cardon G., et al. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br. J. Sports Med.* 54, 1451–1462. doi: 10.1136/bjsports-2020-102955
 18. Tao S., Wu X., Yang Y. and Tao F. (2020). The moderating effect of physical activity in the relation between problematic mobile phone use and depression among University students. *J. Affect. Disord.* 273, 167–172. doi: 10.1016/j.jad.2020.04.012
 19. Haskell W.L., Lee I., Pate R.R., Powell K.E., Blair S.N. *Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the*

- American Heart Association. Circulation. 2007;116:1081–1093. doi: 10.1249/mss.0b013e3180616b27.*
20. Zokirova F.B. Analysis Of New Methods Of Assessing Physical Development (Literature Review)// Eurasian Medical Research Periodical. Volume 7| April, 2022. ISSN: 2795-7624. <https://www.geniusjournals.org/index.php/emrp/article/download/1030/913>.
21. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. Оценка риска метаболического синдрома среди молодежи на основе атропометрических и физиометрических данных. Actacam, 11(1), 7–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17177184>